

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёқуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Арсланов Камол СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ АДЕНТИЕЙ.....	6
2. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Omonova Nigora, Abduvakilov Jaxongir METHODS OF OPTIMIZING TOOTH COLOR SELECTION IN ORTHOPEDIC RESTORATION.....	10
3. Inagamov Sherzod, Olimjonov Kamron, Rizaev Jasur, Nazarova Nodira SPORTCHILAR OG‘IZ BO‘SHLIG‘I DAGI KLINIK-MORFOLOGIK KO‘RSATKICHLARINING O‘ZGARISHI.....	13
4. Бекжанова Ольга, Адизов Миразиз, Мустагизова Феруза, Тилляходжаев Санжарходжа, Дильбарханов Басымбек СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	18
5. Musurmanov Fazliddin, Kubaev Aziz, Pulatova Barno METABOLIK SINDROM BILAN KECHAYOTGAN YUZ-JAG‘ SOHASI FLEGMONALARINING KLINIKO- IMMUNOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	22
6. Nurova Shoxsanam SURUNKALI TONZILLIT VA SURUNKALI BRONXIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA TISH-JAG‘ ANOMALIYALARINI ERTA TASHXISLASH, PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	26
7. Tulyaganov Jamshid, Rizaeva Sevara, Abduvakilov Jaxongir A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	32
8. Rizaev Jasur, Maxkamova Okila, Raximova Dilorom TEZ RIVOJLANUVCHI PARODONTIT BILAN BRONXIAL ASTMA KOMORBID XOLATIDA PERIODONTAL TO‘QIMALARNING YALLIG‘LANISHI VA RESPIRATOR TIZIM DISBALANSI DARAJASINING UZVIY KECHISHI.....	36
9. Астанов Отабек HISSIY BUZILISHI MAVJUD BO‘LGAN BEMORLARDA CHAKKA PASTKI BO‘G‘IMI KASALLIKLARINI DAVOLASH USULLARI.....	39
10. Xabibova Nazira, Razikova Dilnoza OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ QAVATINING SURUNKALI YALLIG‘LANISHI FONIDA IKKALA BOSQICHDAGI ARTERIAL GIPERTEZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI.....	42
11. Razikova Dilnoza, Xabibova Nazira ARTERIAL GIPERTENZIYA BILAN ASORATLANGAN COVID-19 MAVJUD BEMORLARNING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I TO‘QIMALAR HOLATINING O‘ZIGA XOS KLINIK XUSUSIYATLARI.....	48
12. Pulatova Rayxon PARAZITAR INVAZIYALI BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATIT DAVOSI SAMARADORLIGINI KLINIK-LABORATOR BAXOLASH.....	54
13. Akbarov Avzal, Ziyadullaeva Nigora, Irismetova Barno, Abduvakilov Jaxongir A COMPLEX APPROACH TO THE TREATMENT OF CHRONIC APHTHOUS STOMATITIS AS A SPECIAL PREPARATION OF THE ORAL CAVITY FOR PROSTHETICS.....	60
14. Камилов Халиджан, Касимова Мунирахон, Ризаева Манзурахон, Хамраева Гавхар КАТАРАКТА У ЛИЦ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	65
15. Жабборова Феруза COVID-19 НИНГ ЎРТАЧА ВА ОФИР ДАРАЖАСИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ОДАМЛАРДА ЯЛЛИГ‘ЛАНИШНИНГ АДАПТИВ ТИЗИМЛИ ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ.....	68
16. Рустамова Дилдора, Ризаев Жасур, Хазратов Алишер, Олимжонов Камрон, Олимжонova Фарангиз, Ражабий Музаяна ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИТЕЛ ПРОТИВ SARS-COV-2 И АПФ-2.....	72

Бекжанова Ольга Есеновна

Адизов Миразиз Азимович

Мустагизова Феруза Абдурахимовна

Тилляходжаев Санжарходжа Музаффарходжаевич

Ташкентский государственный стоматологический институт

Дильбарханов Басымбек Пердебекевич

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

СОСТОЯНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У РАБОЧИХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7812651>

АННОТАЦИЯ

Обследованы рабочие основных специальностей Бухарского нефтеперерабатывающего завода. Определена демографическая характеристика, уровень образования и соблюдение гигиены полости рта в сравниваемых группах работников нефтеперерабатывающей промышленности. Кратность чистки зубов 1 раз в день имели 89,39% рабочих вредного производства и лишь 10,61% соблюдают гигиену полости рта 2 раза в день. Кариозные зубы обнаружены у всех сотрудников нефтеперерабатывающего завода (100,00% распространённость кариеса). В среднем у рабочих обнаружено $12,25 \pm 0,53$ кариозных зуба на одного обследованного, пломб (элемент П) $2,41 \pm 0,11$, число удалённых зубов – $6,52 \pm 0,24$. Результаты этого исследования доказывают необходимость просвещения рабочих переработки нефтепродуктов о необходимости поддержания гигиены полости рта и о неблагоприятном влиянии производственных вредностей на заболевания полости рта.

Ключевые слова: вредные производства, кариес зубов, интенсивность кариеса зубов, гигиена полости рта.

Bekzhanova Olga Yesenovna

Miraziz Asimovich Adizov

Mustagizov Feruza Abdurakhimova

Tillyakhodzhaev Sanzharkhoja Muzaffarkhodzhayevich

Tashkent State Dental Institute

Dilbarkhanov Basymbek Perdebekovich

Kazakh National Medical University named after S.D.Asfendiyarov

THE STATE OF HARD TISSUES OF THE TEETH OF WORKERS IN THE OIL REFINING INDUSTRY

ANNOTATION

The workers of the main specialties of the Bukhara oil refinery were examined. Carious teeth were found in all refinery employees (100.00% prevalence of caries). On average, workers found 12.25 ± 0.53 carious teeth per one examined, fillings (element P) 2.41 ± 0.11 , the number of extracted teeth - 6.52 ± 0.24 . The results of this study prove the need to educate oil refinery workers about the need to maintain oral hygiene and the adverse effects of occupational hazards on oral diseases.

Key words: hazardous industries, dental caries, intensity of dental caries, oral hygiene.

Bekzhanova Olga Yesenovna

Miraziz Asimovich Adizov

Mustagizov Feruza Abdurakhimova

Tillyakhodzhaev Sanzharkhoja Muzaffarkhodzhayevich

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Dilbarkhanov Basymbek Perdebekovich

S.D. Asfendiyarov nomidagi Qozog'iston milliy tibbiyot universiteti

НЕФТ КАЙТАЛАШ САНОАТИ ИШЛАБ CHIQISH TISHLARINING QATTIQ TO'KIMLARI HOVLATI

ANNOTATSIIYA

Buxoro neftni qayta ishlash zavodining asosiy mutaxassisliklari ishchilari ko'rikdan o'tkazildi. Neftni qayta ishlash sanoati xodimlarining solishtirilgan guruhlarida demografik xususiyatlar, bilim darajasi va og'iz bo'shlig'i gigienasiga rioya qilish darajasi aniqlandi. Xavfli ishlab chiqarishdagi ishchilarning 89,39 foizi kuniga bir marta tishlarini yuvish chastotasiga ega va faqat 10,61 foizi og'iz bo'shlig'i gigienasiga kuniga 2

marta rioya qiladi. Kariyes tishlari barcha neftni qayta ishlash zavodi xodimlarida topilgan (kariyesning 100,00% tarqalishi). Ishchilar o'rtacha hisobda tekshirilganda $12,25 \pm 0,53$ kariyes tishlarini, plombalarning (P elementi) $2,41 \pm 0,11$, chiqarilgan tishlarning soni - $6,52 \pm 0,24$ ni aniqladilar. Ushbu tadqiqot natijalari neftni qayta ishlash zavodlari xodimlarini og'iz bo'shlig'i gigienasini saqlash zarurati va kasbiy xavflarning og'iz bo'shlig'i kasalliklariga salbiy ta'siri haqida ma'lumot berish zarurligini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: xavfli ishlab chiqarishlar, tish kariyesi, tish kariyesining intensivligi, og'iz bo'shlig'i gigienasi.

Введение. Состояние здоровья человека определяется комбинацией двух факторов: его генетической составляющей и воздействия окружающей среды. Рост промышленной активности во всем мире повысил уровень жизни людей, но и обусловил подверженность профессиональным вредностям [1,2,4,7, 11, 14].

Здоровье полости рта является важной составляющей общего здоровья и качества жизни. Полость рта является связующим звеном между внешней средой и внутренней средой организма и в первую очередь подвержена профессиональной патологии в связи с прямым воздействием профессиональных загрязнителей. [2,3,9,13].

Заболевания полости рта, такие как кариес, пародонтит, неправильный прикус, рак полости рта и травматические повреждения зубов, оказывают значительное влияние на общее самочувствие человека [3,5, 6].

Основой лечебно-профилактических мероприятий являются данные массовых осмотров распространённости и тяжести патологии у определённого контингента населения [5,8, 10,12].

Цель. этого исследования заключается в оценке интенсивности кариеса зубов у рабочих нефтеперерабатывающего завода.

Материал и методы исследования. Обследованы рабочие основных специальностей Бухарского нефтеперерабатывающего завода, давшие согласие на участие в исследовании. Этическое разрешение было получено до начала исследования. Оценка интенсивности кариеса осуществлялась на однородной выборке рабочих вредного производства со стажем работы во вредных условиях труда не менее 10 лет и сопоставимой по половозрастной структуре выборке работающих заводоуправления, не контактирующих с производственными вредностями. Осмотрено 179 рабочих, группу контроля составили 37 работников заводоуправления.

Демографические данные включали возраст, местонахождение и стаж работы, методы гигиены полости рта включали тип вспомогательных средств для гигиены полости рта, материал и их частоту, пристрастие к табаку и алкоголю были дополнительными данными. Исследователь и записывающий ассистент перед началом исследования прошли теоретическую и практическую подготовку у стоматологического калибратора. Была определена надёжность экзаменатора и регистратора. Внутри экспертная надёжность на предмет оценки интенсивности кариеса зубов и заболеваний пародонт составила 0,91 и 0,87 соответственно. Осмотр полости рта проводили при дневном свете и при необходимости использовали дополнительный источник искусственного света, с использованием ротовых зеркал. В качестве показателя интенсивности кариозного поражения оценивали величину индекса КПУ и составляющих его элементов (К – кариес, П – пломба и У – удалённые зубы. [10].

Статистический анализ Данные были собраны, сведены в таблицы и подвергнуты описательно-статистическому анализу с использованием пакета SPSS (версия 21.0).

Результаты: в таблице 1 представлена демографическая характеристика, уровень образования и соблюдение гигиены полости рта в сравниваемых группах работников нефтеперерабатывающей промышленности. Группы сравнения были однородны по возрасту, в то же время, необходимо отметить, что работники заводоуправления имели достоверно более высокий уровень образования и более высокий уровень соблюдения гигиены полости рта. Кратность чистки зубов 1 раз в день имели 89,39% рабочих вредного производства и лишь 10,61% ответили, что соблюдают гигиену полости рта 2 раза в день, при этом 45,95% сотрудников заводоуправления чистили зубы 2 раза в день.

Таблица 1

Демографические данные, гигиена полости рта в группах сравнения

№	Показатель	Градации	Рабочие n=179	В/ч n=37
1.	Возраст	18 - 24	20(11,17)	4(11,08)
		25 – 34	32(17,88)	7(18,92)
		35 – 44	41(20,91)	7(18,92)
		45 – 54	52(29,05)	11(29,73)
		>55	34(18,99)	8 (21,62)
		Всего:	179(100,0)	37 (199,0)
2.	Образование	Начальное	109(60,89)	4(10,81)
		Среднее специальное	62(34,64)	12 (32,43)
		Высшее	8 (14,47)	21(56,76)
3.	Гигиена полости рта, чистка зубов в день	1 раз	160 (89,39)	20 (54,05)
		2 раза	19 (60,61)	17 (45,95)

Кариозные зубы обнаружены у всех сотрудников нефтеперерабатывающего завода (100,00% распространённость кариеса). В таблице 2 представлена интенсивность кариеса зубов и структура кариеса в группах сравнения. Необходимо отметить, что интенсивность поражения в группах сравнения не имела существенных различий. В среднем у рабочих обнаружено $12,25 \pm 0,53$ кариозных зуба на одного обследованного, а у сотрудников

заводоуправления – $11,32 \pm 0,44$ зуба ($P \geq 0,05$). При этом число нелеченых кариозных зубов (элемент К) у рабочих более чем в 3 раза превосходило аналогичный показатель заводоуправления $3,32 \pm 0,12$ против $1,10 \pm 0,04$ ($P \leq 0,05$); рабочие имели достоверно ($P \leq 0,05$) меньшее число пломб (элемент П) соответственно $2,41 \pm 0,11$ против $6,79 \pm 0,32$ и достоверно ($P \leq 0,05$) большее число удалённых зубов – $6,52 \pm 0,24$ против $3,43 \pm 0,16$.

Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) в группах сравнения

Показатель	Рабочие n=179	Заводуправление n=37	P
К- кариозные зубы	3,32±0,12/27,10	1,10±0,04/9,71	P<0,01
П – пломба	2,41±0,4/19,67	6,79±0,32/59,98	P<0,01
У – удаленные	6,52±0,24/53,22	3,43±0,16/30,30	P<0,01
КПУ - индекс	12,25±0,53/100,0	11,32±0,44/100,0	P>0,05

Примечание: в числителе абсолютная величина; в знаменателе – в % от индекса КПУ

В отношении кариеса зубов многие аспекты его эпидемиологических характеристик остаются неясными, однако особенности распределения его структурных характеристик можно считать установленными и представляющими не только теоретическую, но и практическую ценность. Очевидно, что эпидемиология кариеса оценивает не столько механизмы развития патологии, сколько те условия, в которых находятся люди с кариозными поражениями. Таким образом, сравнительный анализ результатов эпидемиологических осмотров особенности распространения и течения кариозного процесса, имеющих общий характер в пределах обследованного контингента. Более высокие показатели нелеченного кариеса (элемент К); удалённых зубов (элемент У) и низкие показатели запломбированных зубов (элемент П) у рабочих коррелируют с низким уровнем образования и низкой гигиеной полости рта. Здоровье промышленных рабочих часто остается без внимания из-за их тяжёлых условий труда, напряженного графика и плохих экономических условий. Промышленные рабочие подвержены риску профессиональных заболеваний и проблемам со стоматологической патологией, поскольку у них частые смены, низкий социально-экономический статус и пренебрежение гигиеной полости рта. Таким образом, на нефтеперерабатывающих заводах существует ресурс повышения эффективности терапии твёрдых тканей зубов.

Таким образом, настоящее исследование доказывает значение вредностей нефтеперерабатывающего производства как фактора риска возникновения, развития и тяжести поражения кариеса зубов. Механизм влияния производственных вредностей на поражение твердых тканей зубов требует дальнейшего анализа.

Крайне важно для практической стоматологии учитывать также возможность лечения кариеса зубов с учётом особенностей влияния специфических вредностей конкретного производства. Взаимодействие с цеховыми врачами и службой техники безопасности предприятия может быть ключом к терапии патологии, резистентной к обычным реставрационным вмешательствам.

Обсуждения. Работников нефтеперерабатывающих заводов можно отнести к группе повышенного риска в отношении общего состояния здоровья и здоровья полости рта из-за постоянного воздействия на них производственных вредностей, тяжести и напряженности трудового процесса и постоянного воздействия вредных химических веществ. К сожалению, несмотря на достижения медицинских наук и различных служб первичной медико-санитарной помощи, регулярный скрининг пациентов на предмет гигиены полости рта не проводится.

Рекомендация для цеховых и семейных врачей поможет укрепить центры первичной медико-санитарной помощи, которые служат первой линией лечения населения.

Список литературы:

1. Бекжанова О.Е., Адизов М.А. Распространённость и интенсивность стоматологической патологии у рабочих нефтеперерабатывающей промышленности. - Журнал "Медицина и инновация". Ташкент, май 2022. С. 307-318
2. Бекжанова О.Е., Адизов М.А. Профессиональные риски заболеваний пародонта среди рабочих бухарского нефтеперерабатывающего завода - Журнал "Медицина и инновация". Ташкент, май 2022. С. 363-375
3. Бекжанова О.Е., Ризаев Д.А., Ризаев Э.А., Олимжанов К.Ж. Интегральная оценка популяционного риска генерализованного поражения пародонта // Российский стоматологический журнал. - 2020. - № 24(5). – С.312 – 317.

4. Гончаров В.Д., Орехова Л.Ю., Нарушак Н.С., Лукавенко А.А. Возможность применения метода атомно-силовой микроскопии для исследования твердых тканей зубов как фактора прогнозирования развития кариеса и заболеваний пародонта. *Пародонтология*. 2018;23(2):71-74. <https://doi.org/10.25636/PMR.1.2018.2.13>
5. Орехова Л.Ю., Шайда Л.П., Вашнева В.Ю., Сычева Ю.А., Рахова В.Н., Петров А.А., Качалов А.Б. Особенности применения нестероидных противовоспалительных препаратов при лечении осложнения кариеса у пациентов с сопутствующей соматической патологией. *Эндодонтия Today*. 2021;19(1):45-52. <https://doi.org/10.36377/1683-2981-2021-19-1-45-52>
6. Solanki J, Gupta S, Chand S. Oral health of stone mine workers of Jodhpur city, Rajasthan, India *Saf Health Work*. 2014;5:136–9
7. Baishya B., Satpathy A., Nayak R., Mohanty R. Oral hygiene status, oral hygiene practices and periodontal health of brick kiln workers of Odisha // *J Indian Soc Periodontol* . - 2019; 23(2):163-167. doi: .4103/jisp.jisp_383_18.
8. Abbas I., Mohammad S. A., Peddireddy P. R. Mocherla M., Koppula Y. R., Avidapu R. Oral Health Status of Underground Coal Mine Workers of Ramakrishnapur, Adilabad District, Telangana, India - A Cross-Sectional Study// *Dentistry Section DOI* . - 2016. – V.10. – ZC28 - ZC31 p..7860/JCDR/2016/15777.7059
9. Khodabandeh-Shahraki S, Azizzadeh-Forouzi M, Effects of gradual exposure to carbon dioxide gas on the blood pressure status of workers in coal mines of Kerman province, Iran // *ARYA Atherosclerosis Journal*. - 2012. - 8(3):149-152.
10. Sudhanshu S., Pankaj A., Sorabh J., Nidhi S. Dental Diseases of Acid Factory Workers Globally-Narrative Review Article *Iran J Public Health*. 2014 Jan; 43(1): 1–5. PMID: PMC4454044 PMID: 26060673
11. Carvalho F. C., Godinho M. R., Ferreira A. P. Cardiovascular risk factors among oil refinery workers: ecological study/ Fatores de risco cardiovascular em trabalhadores de uma refinaria de petróleo e derivados: um estudo ecologico // *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*. – 2020. - Vol. 18. - Issue 1.
12. Ganguli A. K. Letter on Oral Health of Stone Mine Workers // *Safety and Health at Work* 6 (2015) 75 Available online 24 January 2015
13. Rao B V, Suresh Babu A M, Kamalsha S K, Rao M S, Karthik K. Oral health status and treatment needs of Gunj marketing yard laborers of Raichur City, Karnataka. *J Pharm Bioall Sci* 2017;9:195-200
14. Oral Health Survey-Basic Methods. 5 Edition, Geneva, Switzerland: WHO; 2013.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000